

O'ZBEK ADABIY TILINING SHAKLLANISHI MASALASI VA ALISHER NAVOIY

Shahnoza Bobaeva

“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va
 agrotexnologiyalar instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7869763>

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek tili XI asrdan boshlab, mustaqil til sifatida shakllana boshlagan va o'n beshinchi asrdan umumxalq adabiy tiliga aylangan. Ma'lumki, o'rta asrlarda o'zbek tili turkiy yoki chig'atoy tili deb atalgan. O'zbek tili mustaqil til sifatida shakllangunga qadar, qaysi tilda gaplashganlar, degan haqli savol tug'iladi. Hozirgi turkiy tilda so'zlashuvchi xalqlar va o'zbeklar o'n birinchi asrgacha qadimgi turkiy tilda so'zlashganlar. Masalan, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig” (“Saodatga yo'llovchi bilim”) asari qadimgi turkiy tilda yozilgan ma'naviy yodgorlik hisoblanadi. Bundan shunday xulosa chiqarsa bo'ladiki, o'zbek tili 11 asrdan boshlab qadimgi turkiy til asosida shakllana boshlagan.

Albatta, o'zbek tilining tarixiy ildizlari haqida so'z yuritar ekanmiz, turli qarashlar va munosabatlardan ko'ra, manbalar muhim omil ekanini nazarda tutamiz. O'zbek tilining tarixiy ildizlari uchun muhim manba – qadimgi turkiy tildagi yozma yodgorliklardir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetini tashkil etish to'g'risida”gi 2016 yil 13 maydagi Farmonida ham ta'kidlanganidek, “O'zbek tilining har tomonlama taraqqiy topishi va adabiy til sifatida maydonga chiqishida qadamiy turkiy til katta hissa qo'shgan”. Nasimxon Rahmonovning yozishicha, o'zbek tili qadimgi turkiy tilning davomi ekan, ularning o'zaro alaqadorliklarini qaysi dalillarga tayanib, aniqlash mumkin degan savol tug'iladi. Birinchi navbatda, qadimgi turkiy tilga asos bo'lgan dialektlardagi fonetik, grammatik va leksik birliklarning eski o'zbek tilida davom etganiga tayangan holda aniqlash mumkin. Qadimgi turkiy tilning qaysi dialektlar asosida shakllanganini birinchi bo'lib mashhur turkolog V.Radlov ilgari surgan. Bugungi kungacha uning qarashlari turkologiyada katta salmoqqa ega. Olimning fikricha, qadimgi turkiy til uchta dialektdan tashkil topgan: Birinchisi qadimgi shimoliy dialektdir. Bu dialektda Markaziy Osiyo turkiy qabilalari so'zlashgan bo'lib, turk – sir dialekti degan nom bilan yuritiladi. Sir – bu qipchoqlardir, degan fikr turkologiyaga kirib keldi va o'rnashdi (O'zbek xalqining katta qismini qipchoqlar tashkil etgani ma'lum). Ikkinchisi – qadimgi janubiy dialektdir, bu dialekt uyg'ur tilini o'z ichiga oladi. Uchinchisi – aralash dialekt yoki aralash til deb ham nomlanib, yuqoridagi ikki dialektning aralashmasidan iborat deb qaraladi. Shunisi diqqatga sazovorki, shimoliy dialektga mansub Qultegin, Bilga xoqon, To'yunquq va boshqa qator yodgorliklar tili xususiyatlari eski o'zbek tilida ham uchraydi. Masalan, -ыран ravishdosh shakli Navoiy va Bobur g'azallarida ham bor. Yoki to'ro, su, talim kabi qator qadimgi turkiycha so'zlarning Oltin O'rda o'zbek adabiy tilida qo'llanishda davom etgani ham yuqoridagi fikrimizga bir dalildir. O'zbek xalqi va tili XI-XIV asrlarda turk nomi bilan, XV asrdan chig'atoy turki, aniqrog'i eski o'zbek tili nomi bilan ataladi. XV asrda madaniyat va adabiyot taraqqiy etdi. Adabiy asarlar asosan o'zbek tilida yozila boshladi. Turkshunos olimlar o'zbek tili tarixini turli davrlarga bo'ladilar. S.Malov o'zbek tili tarixini uch davrga bo'lgan. A.Samoylovich ham 3 bosqichga bo'lib, hozirgi zamon o'zbek tilini uchinchi davr adabiy tilining davomi deb tushuntiradi. A.Borovkov, N.Baskanov, A.Shcherbak va O.Usmonovlar turkiy tillar tarixiga to'xtab, til taraqqiyotini turlicha davrlashtiradilar. O'zbek tili tarixini davrlashtirishda o'zbek tili tarixini o'zbek tili shakllangan davrdangina (XIV-XV asrlar)

boshlash noto'g'ri bo'ladi, degan fikrga qo'shilish joiz. Chunki XIV-XV asrga kelib shakllangan o'zbek tili uzoq yillik tarixiy taraqqiyot mahsuli edi.

Albatta qadimgi turkiy qabila va urug' tillari o'zbek tilining shakllanishida asos bo'lgan.

O'zbek adabiy tili tarixida quyidagi davrlar ajralib turadi:

1. Eng qadimgi turkiy til (VII asrgacha bo'lgan).
2. Qadimgi turkiy til (VII asrdan XI asrgacha).
3. Eski turkiy til (XI asrdan XIII asrgacha).
4. Eski o'zbek adabiy tili (XIV asrdan XIX asrgacha).
5. Yangi o'zbek adabiy tili (XIX asrdan XX asr boshlarigacha).
6. Hozirgi zamon o'zbek adabiy tili.

Adabiy til umumxalq tilining ijodiy boyitilgan va qayta ishlangan shaklidir. Binobarin, tilni xalq yaratadi. Xalqning madaniy va ijtimoiy –tarixiy taraqqiyoti tilda aks etadi. Aytish lozimki, eng qadimgi turkiy tillar bo'yicha biror yozma yodgorlik qolgan emas, ammo o'zbek tilining shakllanishiga asos bo'lgan. Ikkinchidan, qadimgi turkiy til – turk xoqonligi barpo bo'lgandan (VIIasr) to Qaroxoniylar davrigacha (X-XI asrlar) bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davrda run, uyg'ur, sug'd, manixey, braxma yozuvlarida yozilgan yodgorliklar hozirgacha yetib kelgan. Uchinchidan, eski turkiy til – bu bosqich Qaroxoniylar davlati barpo bo'lish davri bilan boshlanadi. To'rtinchidan, eski o'zbek adabiy tili XIV asrga kelib, umumxalq o'zbek tili vujudga keldi. Eski o'zbek adabiy chig'atoy tili nomi bilan yuritiladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, eski o'zbek tili Navoiy davrida chig'atoy tili deb atalgan. Chunonchi Alisher Navoiy chig'atoy tilida yozilgan asarlari bilan bu tilni yuqori darajaga ko'tara olgan.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiyning o'zbek adabiy tili rivojidadagi xizmatlari biyos. Bejizga shoirlar sultonini adabiy tilimiz asoschisi demaymiz. Chunki, Navoiy o'zbek tili imkoniyatlaridan juda keng foydalanishi natijasida o'zbek tili leksikasi va grammatik qurilishi ma'lum bir normaga tushdi. Binobarin, shoirlar sultoni asarlari orqali eski o'zbek adabiy tili (chig'atoy tili) o'zining yuqori pog'onasiga ko'tarildi. Chunonchi, uning asarlari so'z san'atining yuksak g'oyalar ifodalangan oliy namunasi bo'lishi bilan birga, mukammal adabiy til namunasi hamdir. Navoiy asarlari tili so'zlar ko'lam jihatdangina emas, rang-baranglik jihatidan ham diqqatga sazovordir. Navoiy tilning lug'aviy boyligini oshirishda turkiy va o'zlashma so'zlardan samarali foydalangan. Shoirning tili siyg'asi jihatidan ham ungacha yozilgan turkiy asarlar tilidan o'zining boyligi va rango-rangligi bilan keskin farq qiladi. Navoiy "Chor devon", "Xamsa", "Mahbub ul-qulub", "Majolis un-nafois", "Mezon ul-avzon" kabi asarlari bilan o'zbek adabiy tilini praktik jihatdan qudratini isbotlagan bo'lsa, tilshunoslikka oid "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida uni nazariy jihatdan asoslab bergan. Umuman mazkur asarda ilgari surilgan g'oyalar quyidagilardan iborat: Birinchidan, o'zbek tilining fors-tojik tilidan qolishmasligi ko'rsatilib, shoirlar o'z ona tilida asarlar yozishiga da'vat etilgan. Ikkinchidan, Navoiy ikki tilni solishtirar ekan, o'zbek tili lug'at boyligining ustunligiga urg'u bergan.

Umuman olganda, o'zbek tilining tarixiy ildizlari chuqur ekanligiga oid va til taraqqiyotiga Ahmad Yassaviy, Sayfi Saroyi, Sakkokiy, Lutfiy hamda Alisher Navoiydek o'zbek shoir va mutaffakkirlari ijodi ta'siri borasida tadqiqotlarni davom ettirish davri keldi, o'ylaymiz.

References:

1. Малов С. Мир Алишер Навои и история тгорских литература и языков средней

и центральный Азии. Москва, Литература.1974.-С.380.

2. Усманов А. “Мухокамат ул-лугатайн” Алишера Навои. Тошкент, Фан.1948.-С.240.

3. Щербак А. К истории образования узбекского национального языка. М.:ВЯ, 1964.-С.300.

4. Rustamiy A. Adiblar odobidan adablar.Toshkent. Ma’naviyat, 2003.-B.112.

5. <https://arxiv.uz/dokuments/tilshunoslik/uzbek-adabiy-tili-tarihida-alisher-navoiy-ijodining-rol>

6. <https://melimde.com/seminar-materiallari-toshkent-shari-2004-jil-19-20-noyabre-v2.html>=36

7. https://www.researchgate.net/publication/33787812197_Uzbek_tilining_tarihi_jil_dizlari